

dr., Marea Britanie

Lectura ca sursă de informare pentru alte lecturi: viața cotidiană privită prin literatură

Elena SUFF

Rezumat: *Articolul explorează abordarea metodică a studierii unor elemente de istorie a vieții cotidiene cu ajutorul și prin intermediul literaturii române în cadrul cursului școlar*

în cauză. Se oferă sugestii de construire a demersului didactic, metode și tehnici de predare-învățare-evaluare; se listează și se analizează o serie de (re)surse utile.

Cuvinte-cheie: limba și literatura română, istoria vieții cotidiene, comentariul sociocultural, surse literare, surse neliterare.

Abstract: The article explores the methodological approach to the study of selected elements of the history of daily life through Romanian Literature and in Romanian Literature classes. The author makes suggestions for lesson planning and teaching-learning-assessment techniques; a number of useful (re)sources are listed and annotated.

Keywords: Romanian Language and Literature, history of daily life, sociocultural analysis, literary sources, nonfiction sources.

Având în vedere că o mare parte a corpului literaturii române studiate în învățământul preuniversitar a fost scrisă în afara epocii imediat contemporane nouă, reflectând vremuri și moduri de viață puțin familiare elevului de astăzi, se impune necesitatea unor abordări metodice care să-i ajute pe elevi să cunoască și să înțeleagă contextele istorice ale operelor studiate. Comentariul sociocultural, o tehnică de lucru cu textul pe care am examinat-o în publicații anterioare, îi permite profesorului să-i ghideze pe elevi în explorarea aspectelor ce țin de cultura materială și moravurile reflectate în text. Or, pentru a fi înțelese adecvat și pentru a savura pe deplin textul, obiectele și realitățile trebuie privite în contextul cărui îi aparțin, urmând a fi înzestrate cu sensul și simbolismul pe care a căutat să-l atribuie autorul și pe care l-ar fi detectat, fără dificultate, cititorul autohton la momentul publicării.

Rămâne însă problema achiziționării cunoștințelor care le-ar permite elevilor să realizeze o analiză a textului la acest nivel. Profesorul poate opta pentru abordarea separată a fiecărui text, solicitându-le elevilor să lucreze cu fragmente de surse care elucidează aspectele istorice și culturale ale unui text concret; sau poate alege o abordare sistematică, în cadrul căreia îi va ghida treptat pe elevi într-o cunoaștere cuprinzătoare a principalelor aspecte ale vieții de zi cu zi dintr-o anumită epocă. Istoria vieții cotidiene se pretează foarte bine studierii prin prisma literaturii, textele literare reprezentând o reflecție a realității în care au fost create (chiar și atunci când subiectul textului nu ține de epoca contemporană autorului: moravurile de epocă se oglindesc de minune în literatura SF, bunăoară).

Oricare este forma de organizare a elementului de istorie a vieții cotidiene pentru care optează profesorul – secvențe aparte în cadrul lecției, o lecție-două în fiecare modul etc. – este important ca inițiativa să nu ia forma unui simplu aport de informație, de la profesor la elevi, când profesorul depune toată munca de documentare, iar elevii primesc o sinteză de-a gata. Pentru a le forma elevilor competența de a vedea în orice text literar o sursă, directă sau indirectă, de informații despre epoca în care și despre care fusese scris, elevii trebuie deprinși să depisteze și să analizeze singuri aceste informații. Așa cum învață la geografie să recunoască pe hărți formele de relief codificate prin culoare, vor învăța,

treptat, să delimiteze din textul artistic crâmpiele de informație necesare. Acestea vor veni peste cunoștințele lor anterioare despre epoca în cauză, completându-le sau negându-le, creând un tablou tot mai complex și mai cuprinzător.

O asemenea abordare este însă destul de cronofagă. Fără îndoială, profesorului entuziasmat de idee i-ar fi mai simplu să vină la clasă cu informația gata sistematizată și să o prezinte elevilor spre însușire. Însă pentru a forma la elevi competența de a recunoaște și a analiza elementele de istorie a vieții cotidiene, o bună parte din muncă va fi realizată de către ei înșiși. Profesorul va sugera texte și alte surse utile (imagini, fragmente de film, atât de epocă – or, avem deja filme de la finele secolului XIX, iar cinematografia interbelică era una înfloritoare – cât și ecranizări moderne, muzică, înregistrări în care se interpretează dansurile de epocă sau se recrează, pas cu pas, coafurile istorice etc.), însă misiunea de a analiza informația le revine totuși elevilor.

Profesorul de astăzi are la dispoziție un arsenal bogat de metode și tehnici didactice pentru organizarea acestor activități. Metoda proiectului se pretează deosebit de bine unei cercetări de acest tip; produsul final poate lua forma unei gazete de perete – sau a unui ziar adevărat – cu conținut stilizat sau autentic de epocă (recomandăm desemnarea unui an concret din diapazonul relevant). O altă opțiune este de a-i distribui fiecărui elev câte un personaj imaginar din perioada istorică la care se lucrează (de exemplu: o croitoreasă de succes de la Chișinău, 1812; un negustor înstărit de la Iași, 1848; un vânzător ambulant de plăcinte, București, 1935 ș.a.m.d. – mai mult, pentru a spori colaborarea în cadrul clasei, putem plasa toate personajele în același an și aceeași localitate, permițându-le să interacționeze). Pe măsura elucidării diferitor aspecte ale vieții de zi cu zi, elevii reflectă aceste aspecte în fragmente beletristice centrate pe personajul lor; forma poate fi impusă de profesor (scrisoare, jurnal, narațiune, dialog dramatic etc.) sau lăsată la discreția elevilor. Bunăoară, dacă s-a examinat alimentația pe parcursul secolului XIX, elevii își încadrează personajele într-un episod unde, așa sau altfel, apare tema mâncării: negustorul poate relata, într-o scrisoare, despre un dîneu la care a participat recent, croitoreasa poate nota în jurnal ce provizii a cumpărat și ce va pregăti cu ele, iar plăcîntarul va medita pe marginile unei rețete noi.

Pentru că este totuși vorba nu de un curs aparte, ci de elemente introduse în cursul existent de limbă și literatură română, care își are propriile subiecte și obiective, recomandăm o planificare de lungă durată care nu va atenta la o analiză exhaustivă a cotidianului pe teritoriul României istorice în toate epocile din trecut, ci se va orienta, mai întâi de toate, spre necesitățile impuse de textele ce urmează a fi studiate, bazându-se concomitent pe aceste texte ca pe o sursă de informații. Astfel, *Istoria unei plăcinte* sau *Vasile Porojan* pot servi drept prilej pentru discutarea gastronomiei românești în prima jumătate a secolului XIX, când moda la bucate de origine balcanică și otomană abia începea să fie combătută de către intelectualii ce făcuseră studii în Europa și aduseseră acasă altfel de rețete. (Or, chiar autorul *Istoriei unei plăcinte* Constantin Negruzzi scrisese, la 1841, împreună cu colegul și prietenul său Mihail Kogălniceanu, prima carte de bucate publicată în Moldova [7]) Pentru a înțelege de ce e ridicolă Chirița în *Chirița în Iași*, se vor analiza preceptele modei de epocă, bunele maniere, expectanțele societății față de reprezentanții anumitor pături sociale. Important este ca studierea vieții cotidiene să se producă conform unui plan clar, cu finalități definite, și nu să ia forma unui florilegiu de fapte diverse și "curiozități".

La etapa planificării este de mare ajutor întocmirea unei liste de întrebări ce urmează a fi elucidate. Întrebările pot fi colectate de la elevi sau anticipate de către profesor; probabil, abordarea hibridă este cea mai practică – profesorul ține cont de întrebările elevilor, sistematizându-le, generalizându-le și adaptându-le în conformitate cu circumstanțele – resursele, timpul, subiectele de limbă și literatură. De exemplu, întrebările posibile privind locuințele ar putea cuprinde următoarele: *Trăiau toți în case proprii sau stăteau cu chirie? Existau pe atunci apartamente? Cât de înalte erau casele? Câte odăi aveau? Era mobila lor diferită de a noastră? Unde trăiau servitorii? Cine și câte câți servitori aveau? Cum și unde pregăteau mâncarea? Cum încălzeau locuințele pe vreme rece?* ș.a.m.d. Nu se va omite și oportunitatea de a îmbogăți lexicul elevilor cu unități de vocabular mai arhaice din ariile semantice *clădiri și locuințe* și *obiecte de mobilă*; etimologia denumirilor acestora din urmă trădează deseori regiunea din care s-au importat primele mostre.

Cum se informează profesorul care dorește să-i ghideze pe elevi așa încât ei să descopere singuri răspunsurile? Deși, în epoca digitală, soluția evidentă ar părea să fie Internetul, îndrăznim să sugerăm ca apelarea la resursele online să se facă în ultimul rând și atunci numai pe site-uri ireproșabil demne de încredere. Problema Internetului reiese direct din punctul său forte, universalitatea și deschiderea. Oricine poate plasa materiale online și deci oricine poate scrie orice, fără cunoștință de cauză, fără dovezi, fără niciun control științific. De

aceea, dacă ne încredem exclusiv în căutarea de pe Internet, ne putem pomeni că fotografia unui fizician francez de la finele secolului XIX este prezentată, în pagini dedicate literaturii române, drept portretul lui Ion Budai-Deleanu, și că vestimentația stilizată de carnaval se dă drept haine autentice de epocă.

Cărțile, chiar și cele publicate de edituri cunoscute prin standarde înalte de redactare, precum și articolele parvenite din reviste științifice, anuare, culegeri de teze de la conferințe etc. nu sunt nici ele infailibile, însă au trecut totuși un control al calității de care nu beneficiază majoritatea publicațiilor de pe Internet. Din fericire, în ultimele două decenii cercetarea vieții cotidiene și a vieții private a devenit un subiect academic recunoscut în spațiul cultural românesc. An de an crește numărul publicațiilor de calitate ce elucidează aspecte aparte ale modului în care trăiau înaintașii noștri.

O istorie completă a vieții cotidiene din regiunea noastră își așteaptă încă autorii (în Occident există, cel puțin, magnifica *Istorie a vieții private*, semnată de istorici francezi de vază [1]), însă mai multe aspecte ale vieții cotidiene se găsesc tratate în publicații serioase. Ne vom referi preponderent la secolul XIX și epoca interbelică, aceste perioade fiind reprezentate mai copios în selecția de texte literare vechi recomandate pentru studiere la gimnaziu și liceu. Printre autorii demni de încredere le putem numi pe Constanța Vintilă-Ghițulescu, care a realizat studii bine documentate despre viața privată din secolul XVIII-XIX [16; 17; 18; 19], și Ioana Pârvolescu, cărțile căreia *În intimitatea secolului XIX* [10] și *Întoarcerea în Bucureștiul interbelic* [11] au constituit primele incursiuni în acest subiect pentru publicul larg și s-au bucurat de atunci de mai multe ediții. Antologia lui Adrian Majuru *Copilăria la români* [8] conține o serie de eseuri-monologuri despre copilăria reprezentanților diferitor pături sociale, crescuți în epoci și contexte culturale diferite. Monografia Nicoletei Roman despre moravuri [13] și cea a lui Mihai Chiperi [4] despre duel reprezintă exemple frumoase de examinare detaliată a unor materii care, până recent, nu ajungeau frecvent în vizorul cercetătorilor.

De istoricul alimentației se ocupă în prezent Simona Lazăr; recomandăm blogul cercetătoarei [21] – un exemplu de resursă de pe Internet cu adevărat utilă – și comentariile și notele sale la recente reeditări ale primelor cărți românești de bucate ajunse până la noi [5; 6; 9]. Articole bine documentate și ilustrate despre istoria gastronomiei și a comerțului alimentar apar regulat și pe site-ul editurii bucureștene GastroArt [22]; din cauza situației epidemiologice din 2020, expozițiile pe care editura le-ar fi organizat în spațiu fizic au fost trecute în format virtual – bunăoară, cele câteva expoziții de ambalaje de dulciuri interbelice. Volumul publicat recent *Trei secole de gastronomie românească* [15], îngrijit de

Daniela Ulrieru și Doina Popescu, oferă fragmente din cărți românești de bucate din întregul diapazon de la finele secolului XVII (*Manuscrisul brâncovenesc*) până la biblia culinară a gospodinei interbelice și postbelice – *Cartea de bucate* a Sandei Marin. Pe lângă citate autentice din cărți care sunt greu de găsit în ziua de azi, *Trei secole de gastronomie românească* oferă și comentarii detaliate pe marginea rețetelor, pictând un tablou pestril al evoluției meselor românești.

Pentru subiecte generale și drept sursă de ilustrații autentice recomandăm cărțile și articolele dedicate istoriei publicității românești [12]. Publicitatea reprezintă una din mărturiile cele mai vii ale epocii sale, reflectând atât mărfurile și valorile căutate de cumpărători, cât și pe cele ce se voiau căutate – articole de modă și confecții noi, care tocmai începeau să fie introduse pe piața locală și necesitau promovare activă. Din publicitate aflăm despre remedii medicale și cosmetice, despre haine și accesorii, despre alimente de origine locală și de import ș.a.m.d. Vestimentația păturilor mijlocii și superioare începe să se orienteze după cea occidentală deja în primul sfert al secolului XIX; către momentul revoluției pașoptiste putem vorbi despre moda pariziană reflectată în toaletele elegante ale înaltei societăți. În acest sens, sunt suficient de relevante și publicațiile străine dedicate istoriei modei. Constanța Vintilă-Ghițulescu documentează tranziția de la veșmintele epocii fanariote la cele europene în volumul copios ilustrat *De la işlic la joben: modă și lux la Porțile Orientului* [16]. Pe portalul *youtube.com* se pot găsi înregistrări video în care cercetătorii recrează consecutivitatea îmbrăcării reprezentanților anumitor clase sociale, în anumite perioade istorice, sau reproduc, cu ajutorul instrumentelor de epocă, coafurile complexe ale vremurilor trecute.

Date din istoria medicinei românești se găsesc și la Ioana Pârvulescu, și la Constanța Vintilă-Ghițulescu, și în studiul foarte temeinic al lui Constantin Bărbulescu *România medicilor* [2]. Recomandăm în mod special volumul *Biciul holerei pe pământul românesc* [3]: de vreme ce holera s-a atestat în regiunea noastră în repetate rânduri pe parcursul secolului XIX, o istorie a acestei maladii devine prin excelență o istorie a igienei și a remediilor medicale.

Dintre sursele primare sunt întotdeauna interesante mărturiile conținute în volumele de memorii, jurnale și scrisori. Trebuie să recunoaștem însă că, în limitele cursului școlar de limbă și literatură română, munca ce s-ar cere depusă pentru a pescui cele câteva perle de detalii inedite din pagini și pagini de amintiri îndesate cu nume de personalități și evenimente politice – or, majoritatea memoriilor istorice reeditate în ultimii ani au fost scrise de bărbați, participanți la marile mișcări naționale și internaționale, care nu au acordat multă atenție mărunțișurilor cotidiene – este una extrem de

cronofagă, pe care nu toți profesorii și-o pot permite. Recomandăm totuși, ca lectură de atmosferă, trilogia memorialistică a lui Radu Rossetti [14], alături de memoriile membrilor Casei Regale Române – regina Maria, principesa Ileana ș.a.

Recomandăm distribuirea materialului pe mai multe etape ale lecției. Unele aspecte ale informației vor veni la etapa prelectorală. Ele creează background-ul, setting-ul textului ce urmează a fi citit și pot fi împletite în activitățile de evocare: în acest mod, apelând la cunoștințele existente ale elevilor, profesorul va vedea lacunele și le va completa la necesitate. Pot intra în joc atât cunoștințele anterioare ale elevilor acumulate din literatura studiată la școală și din lecturile extrașcolare, cât și cele provenite din surse neliterare – filme și emisiuni documentare vizionate, informații obținute din excursii etc. Bunăoară, copiii care au vizitat Muzeul Național de Istorie din Chișinău își vor aminti de mobilierul sufrageriei tipice de la sfârșitul secolului XIX- începutul secolului XX, aranjat într-o sală a muzeului sub formă de cameră de locuit, de obiectele de uz casnic și recuzitele școlare din colecția muzeului.

După caz, se vor face trimiteri la texte studiate anterior, pentru a stimula și a ilustra abordarea textului artistic în calitate de sursă de informație socioculturală. Astfel, dacă se studiază succesiv (eventual, în clase diferite) și schița lui I.L. Caragiale *D-I Goe...*, și *Vizită*, detaliile elucidate în una din schițe – aspecte precum preceptele educaționale și cerințele față de comportamentul copiilor ”din lumea bună” – vor sprijini înțelegerea celei de-a doua.

Este și momentul potrivit pentru a le aminti elevilor că textul artistic nu este egal cu unul documentar. El ilustrează moravurile epocii, le reflectă și reflectează asupra lor, însă, în funcție de agenda autorului, poate distorsiona informația, scoțând în evidență și plasând în centrul narațiunii aspecte care sunt mai degrabă interesante decât comune sau răspândite. Cu alte cuvinte, nu e cazul să considerăm că majoritatea copiilor români din clasa mijlocie erau, la circa 1900, needucați și obraznici; procentul lor în populația generală era, probabil, apropiat de cel contemporan. Echilibrul delicat dintre momentele cărora le putem da crezare în textul de ficțiune și cele exagerate sau altfel modificate în scopuri artistice este un aspect pe care elevii urmează să învețe treptat a-l detecta singuri; această capacitate de discernământ se formează în paralel cu dezvoltarea competenței lectorale, acumularea experienței de cititor și dezvoltarea gândirii critice.

Profesorul se poate întreba de ce este nevoie să intrăm în asemenea detalii. Oare nu valoarea lingvistică și literară este ceea ce contează în context școlar? Procedeele narative se pot analiza și fără a cunoaște ce fel de fotolii stăteau în salonul doamnei Popescu, carac-

terizarea învățătorului Herdelea se poate face și fără a ști cum și-a mobilat biroul. Cu siguranță, la prima vedere, detaliile socioculturale par superflue, cu titlu de desert, dacă ne mai rămâne timp după materiile serioase. Însă am vrea să credem că literatura artistică se citește – și se studiază – nu exclusiv în calitate de specimen pe care se exersează variatele aspecte ale competențelor ce țin de analiza textului. Profesorul optează pentru un anumit text pentru că, mai întâi de toate, este un text de calitate, care îi va atrage și educa pe elevi ca cititori; pentru că, la vârsta lor, la etapa de dezvoltare psihologică la care se află, este un text de la care elevii pot învăța și cu care se pot delecta. Și în acest caz, pentru a fi savurat și îndrăgit, textul se cere înțeles. Detaliile cotidianului în care activează personajele narațiunii sau eroul liric al unei poezii – de ce foșnește rochia în sonetul lui Mihai Eminescu *Afară-i toamnă?* Cum arată cavoul în care stă singur eul poetic din poezia lui George Bacovia *Plumb?* – construiesc universul narativ sau poetic (sau o combinație a celor două, în cazul unor poeme epice precum *Noaptea de decembrie* a lui Alexandru Macedonski sau *Scrisoarea III* a lui Mihai Eminescu) al operei, în care se scufundă, metaforic, cititorul.

Ținem să remarcăm că ne-am orientat, în sugestiile noastre, spre contextul școlar, însă aceeași abordare este posibilă – și a fost pilotată – în școala superioară, inclusiv sub formă de curs la libera alegere.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aries Ph., Duby G. (coord.) *Istoria vieții private*. Traducere din limba franceză. Vol. I-X. București: Meridiane, 1994-1997.
2. Bărbulescu C. *România medicilor: medici, țărani și igienă rurală în România de la 1860 la 1910*. București: Humanitas, 2015. 360 p.
3. Brătescu G., Cernovodanu P. *Biciul holerei pe pământ românesc*. București: Editura Academiei Române, 2002. 378 p.
4. Chiper M. *Pe câmpul de onoare: o istorie a duelului la români*. București: Humanitas, 2016. 360 p.
5. Hințescu J.C. *Bucătăreasa națională (1874)*. București: GastroArt, 2019. 776 p.
6. Ionin C. *Bucătăria română (1865)*. București: GastroArt, 2018. 194 p.
7. Kogălniceanu M., Negruzzi C. *Carte de bucate boierești (1842)*. București: Vremea, 2007. 108 p.
8. Majuru A. *Copilăria la români*. București: Compañia, 2006. 392 p.
9. Maurer M. *Carte de bucate (1849)*. București: GastroArt, 2019. 120 p.
10. Pârvolescu I. *În intimitatea secolului XIX*. București: Humanitas, 2017. 352 p.
11. Pârvolescu I. *Întoarcerea în Bucureștiul interbelic*. București: Humanitas, 2018. 348 p.
12. Petcu M. *O istorie ilustrată a publicității în România*. București: Tritonic, 2002. 205 p.
13. Roman N. *Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea*. București: Humanitas, 2016. 408 p.
14. Rossetti R. *Amintiri (Ce am auzit de la alții; Din copilărie; Din prima tinerețe)*. București: Humanitas, 2013. 672 p.
15. Ulieriu D., Popescu D. *Trei secole de gastronomie românească*. Pitești: Paralela 45, 2018. 245 p.
16. Vintilă-Ghițulescu C. *De la ișlic la joben: modă și lux la Porțile Orientului*. București: Peter Pan, 2013. 224 p.
17. Vintilă-Ghițulescu C. *Evgheniți, ciocoi, mojici: despre obrazele primei modernități românești, 1750-1860*. București: Humanitas, 2015. 356 p.
18. Vintilă-Ghițulescu C. *În șalvari și cu ișlic: biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea*. București: Humanitas, 2012. 446 p.
19. Vintilă-Ghițulescu C. *Patimă și desfătare: despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească, 1750-1860*. București: Humanitas, 2017. 488 p.
20. Zamani L. *Comerț și loisir în vechiul București*. București: Vremea, 2007. 184 p.
21. *Carnete*. Blogul Simonei Lazăr. Pe: <https://simonalazar.wordpress.com/>
22. Editura GastroArt. Pe: <https://gastroart.ro/>